

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH :
GUSTI HAFIFAH
NIM. 180101110255**

**DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN :

Alat yang digunakan :

1. Baki/nampan
2. Alat tulis
3. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan :

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia.*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Memyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (*kaliks*) dan mahkota (*korolla*). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (*pistilum*). Putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (*karpel*) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. Biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan

kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo , 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla).Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum).putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu.biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotiledonae) dan liliopsida (monokotiledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Angiospermae yang hidup pada periode itu di perkirakan mempunyai polen tipe monosculat dan daun berukuran kecil dan sederhana dengan venasi kurang lebih menjala.Ciri polen dan daun yang seperti itu merupakan ciri salah satu subkelas angiospermae, yaitu magnoliidae. Kelas magnoliopsida (dicotilodenae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar .daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang meleba . bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1, 3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophillidae, Rosidae , Asteriade

Adapun yang akan dibahas pada praktikum kali ini adalah sub kelas Hamamelidae, dan Caryophillidae:

1. Sub kelas Hamamelidae

Sub kelas Hamamelidae merupakan sub kelas yang terkecil dalam kelas magnoliopsida. Kelas ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering family-familynya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, sub kelas Hamamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

2. Subkelas Caryophyllidae

Subkelas Caryophyllidae merupakan dikotiledone dengan polen trinukleatus dan jarang binukleatus. Ovulum bitegmik dengan plasenta sentralis atau basalis. Subkelas Caryophyllidae terdiri atas 3 ordo, 14 familia, dan kurang lebih 11.000 spesies dan hampir 90% adalah anggota ordo Caryophyllales. Dua ordo lainnya adalah Polygonales dan Plumbaginales. Ordo Caryophyllales terdiri atas 12 familia, yaitu : Phytolacaceae, Nyctaginaceae, Achatocarpaceae, Didieraceae, Aizoaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Portulacaceae, Basellaceae, Molluginaceae, dan Caryophyllaceae. Karakteristik dari anak kelas Caryophyllidae adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan polen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan "crassinucellate", kampilotropus atau amfitropus; embrio yang masak sering diliputi perisperm. merupakan bangsa terbesar dengan 10.000 jenis.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber : Sugiharto, 2015)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber : Arlina, 2017)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber : Biojojo, 2013)

d. Strobilus

Strobilus jantan dan betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber : Biojojo, 2013)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber : Daunijo, 2017)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber : Anakpetani, 2019)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Persimmonpersi, 2020)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Daun pemikat
- b. Putik
- c. Mahkota

Literatur

Keterangan :

- a. Daun
- b. Daun pemikat
- c. Mahkota

(Sumber : Dekuroma, 2020)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber : Dok.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang

Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang

(Sumber : Wjarek, 2018)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Daun

Literatur

Keterangan :

- a. Daun

(Sumber : Agriculture, 2017)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber : Suehiro, 2020)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Daging buah
- b. Kulit buah
- c. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Daging buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

(Sumber : Nurfitriia, 2019)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar
- d. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Batang akar
- d. Ujung akar

(Sumber : Mbgargiullo, 2015)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

Literatur

(Sumber : Lylaeyla, 2012)

Keterangan :

- b. Permukaan batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

(Sumber : Lylaeyla, 2012)

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

(Sumber : Lylaeyla , 2012)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber : Dok.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang

Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang

(Sumber : Dok.pribadi, 2020)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber : Kafrawi, 2013)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari
- d. Putik

Literatur

Keterangan :

- a. Kelopak bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari

(Sumber : Kafrawi, 2013)

e. Biji

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Biji

(Sumber : Kafrawi, 2013)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Cemara laut	Bougenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih cladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur & kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Seperti kertas	-	Tipis	Seperti kertas

	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain		Daun pemikat			Biji
7.	Sifat buah					

E. ANALISIS DATA

1. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Hamamelidae
Ordo	: Casuarinales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberpa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Cemara laut merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Cemara laut memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Cemara laut memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang cemara laut tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang beralur dan kasar. Sifat dari daun cemara laut yakni dengan tata letak tersebar. Daun dari cemara laut merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Cemara laut memiliki bentuk daun jarum, yakni serupa bangun paku, lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun cemara laut meruncing

dengan ujung daun yang tumpul. Tepi daunnya beringgit dengan tulang daun yang sejajar serta tekstur daun yang kasar dan warna daun hijau. Sifat bunga pada cemara laut yakni bunganya tidak lengkap karena hanya menghasilkan strobilus jantan.

Menurut (Steenis, 2008) cemara laut berupa pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5 – 12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1 – 1.5 mm, keputihn; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar \pm 1 cm; bunga dalam \pm 10 karangan bunga terdiri dari 7 – 8 bunga dan dalam 14 – 16 baris yang membujur; dan pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0.55 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5 – 6 kali 2 – 3 mm, dengan ujung segi tiga lancip; sayap serupaa selaput.

Menurut (Budiyanto, 2011) dalam upaya pengurangan dampak buruk dari kecepatan angin di wilayah pantai berpasir perlu dilakukan dengan penanaman tanggul angin. Salah satu tanaman tanggul angin adalah Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*). Tanaman ini sudah diuji coba di Taiwan yang digunakan untuk mengurangi dan membelokkan kecepatan angin

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas. **34**
- 34b Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat. **37**
- 37b Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan ini tidak bergetah. **38**
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.

39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam bongkol. Ranting bersegi. 40

40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.

36. Casuarinaceae

Kunci Determinasi Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6a - 34b - 37b - 38b - 39b - 40b- Casuarinaceae-
Casuarina equisetifolia

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antar ruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4 – 18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung, 0 - 3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melambung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. Casuarina

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5 – 12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1 – 1.5 mm, keputihn; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar \pm 1 cm; bunga dalam \pm 10 karangan bunga terdiri dari 7 – 8 bunga dan dalam 14 – 16 baris yang membujur; dan pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0.55 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan

ujung runcing. Buah kering 5 – 6 kali 2 – 3 mm, dengan ujung segi tiga lancip; sayap serupaa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sna-sini liar. Cemara laut, Ind.

Casuarina equisetifolia L.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliphyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang di dekat akarnya. Bogenvil merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Bogenvil memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil.

Bogenvil memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang bogenvil tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat dari daun bogenvil

yakni dengan tata letak tersebar. Daun bogenvil merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Bogenvil memiliki bentuk daun jantung, yaitu bentuk seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun bogenvil tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang seperti kertas dan warna daun hijau. Sifat bunga pada pinus yakni bunganya tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak dengan alat lain daun pemikat.

Menurut (Hasim, 1995) Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira – kira 2 -meter. Sistem dari perakarannya adalah tunggang. Dengan akar – akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40 – 80 cm. Akar yang terletak dekat ke permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. Adapun menurut (Rukmana, 1995) Struktur batang merupakan pohon yang berkayu penampangnya bulat, bercabang dan beranting banyak, sehingga bila tanaman ini dibiarkan tumbuh alami dapat mencapai ketinggian 15 meter. Pada bagian batang, cabang ataupun ranting terdapat duri – duri yang bentuknya “kait” sebagai alat pemanjat. Daun – daun tumbuh rimbun secara tunggal, bentuknya mirip jantung hati yang dasarnya agak bulat (bundar) dengan warna hijau tua namun ada yang pula belang – belang (varigata) antara hijau dengan putih atau hijau kekuning – kuning. Dan menurut (Suryowinoto, 1997) Bunganya majemuk campuran tersusun dalam malai anak payung yang bertangkai, terletak di ketiak daun, berjumlah 1 – 7 masing– masing anak payung terdiri dari tiga bunga atau menggerombol tiga – tiga. Anak payung terkumpul menjadi malai dengan ujungnya yang berdaun. Anak tangkai bunga pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar.

Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki banyak manfaat Tanaman bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan obat tradisional, tanaman bunga kertas terlibat pada seluruh Indonesia dan negeri dalam Asian termasuk negeri Thailand dan merupakan tanaman yang sangat

menarik bisa ditanam di kebun -kebun. Menurut penelitian (Bhat, kk, 2008) menunjukkan bahwa ekstrak air dan metanol bunga Kertas (*Bougainvillea spectabilis*) mampu menurunkan kadar glukosa darah, dikeranakan bunga kertas mengandung senyawa yang memiliki prinsip penurunan darah mirip sama dengan kerja insulin yaitu D-pinitol (3-O-methylchiroinositol). Menurut penelitian (Adebayo, 2005) menunjukkan bahwa tanaman bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) pada bagian daun, bahwa ekstrak etanol daun bunga kertas berpotensi sebagai penurunnan kadar glukosa dalam darah, senyawa yang diduga bertanggung jawab adalah D-pinitol. Pada bagian bunga dari bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) juga mengandung senyawa D-pinitol

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas. **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6b Dengan daun yang jelas. **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit. **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset. **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas. **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali. **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. **14**

14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143
143b Sisik demikian tidak ada.	146
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).	147
147b Tanaman berkayu.	150
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.	151
151b Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.	152
152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna,	

42. Nyctaginaceae

Kunci Determinasi Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a -
109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b -

143b – 146a – 147b – 150b – 151b – 152a – Nyctaginaceae - *Bougainvillea spectabilis* Willd.

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak dengan tenda bunga, beraturan, berkelmain 1 – atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. a. Perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

1. Bougainvillea

1. *Bougainvillea*

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok; panjang 5 – 15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4 – 10 kali 2 -6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1 – 7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu atau karmin, 3 -6 kali 1.5 – 4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5 – 2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5

melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia;1 – 1.400 m. Bougainvillea,N.

Bougainvillea spectabilis Willd.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Cactaceae
Genus	: Opuntia
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Kaktus merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Kaktus memiliki sifat perakaran serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli dan memiliki bentuk seperti serabut.

Kaktus memiliki percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batang kaktus tegak lurus dengan bentuk batang pipih cladodia serta memiliki permukaan batang yang licin dengan alat-alat lain berupa duri. Sifat dari daun kaktus yakni dengan tata letak modifikasi batang. Daun kaktus merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Kaktus memiliki bentuk daun duri dengan pangkal daun roset batang dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dan berwarna hijau. Sifat bunga pada kaktus yakni bunganya tidak lengkap.

Menurut (Gembong, 2016) kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) kladodia (*cladodium*), jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan, misalnya sebangsa kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.).Kaktus memiliki tipe batang yang basah karena batangnya lunak dan berair. Permukaan batangnya licin dan diselimuti oleh duri-duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan

Kaktus sebagai berbagai bahan makanan, mulai sup, selai, hingga keju. Pasalnya tuntutan iklim membuat pengolahan makanan menyesuaikan semua kebutuhan. Bahkan tak jarang kaktus digunakan seperti lidah buaya, menyembuhkan iritasi atau luka minor pada kulit. Efek anti-peradangan kaktus sangat cepat melawan gigitan serangga, gatal-gatal kemerahan bahkan reaksi alergi.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**

- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas **34**
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih **35**
- 35a Ruas dan batang tebal dan berdaging (*succulent*), berbentuk bulatan pipih . **86. Cactaceae**

Kunci Determinasi Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6a - 34a - 35a – Cactaceae - *Opuntia vulgaris* Mill.

Fam 86. Cactaceae (Bangsa Kaktus)

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyralles
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: <i>Amaranthus</i>
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i> .

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada bayam (*Amaranthus spinosus*.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Bayam merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Bayam memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil.

Bayam memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang bayam tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang licin. Sifat dari daun bayam yakni dengan tata letak berseling. Daun bayam merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Bayam memiliki bentuk daun jorong. Pangkal daun bayam tumpul dengan ujung daun yang terbelah. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang tipis dan warna daun hijau. Sifat bunga pada bayam yakni bunganya tidak lengkap.

Menurut (Steenis, 2008) bayam (*Amaranthus spinosus*.) mempunyai batang yang tegak, lunak atau basah, tingginya dapat mencapai 1 meter, kerap bercabang banyak dan berduri Daun bulat telur memanjang berbentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga berjumlah 5 dengan panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Sebagai tanda khas dari tumbuhan bayam duri yaitu pada batang pohon, tepatnya dipangkal tangkai daun terdapat duri. Bunganya terletak di bawah duduk diketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bunga seperti bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian

besar jantan, tidak berduri. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang dengan tutup yang rontok serta bayam duri juga berbiji.

Menurut (Hariana, 2006) bayam (*Amaranthus spinosus.*) terdapat kandungan kimia/bahan kimia seperti amarantin, rutin, kalium nitrat, kalium oksalat, tanin, piridoksin, garam-garam fosfat, zat besi, vitamin A, vitamin C dan vitamin K yang dapat digunakan sebagai obat penyakit bisul, wasir, dan demam serta sebagai penambah darah. Sedangkan bagian akar dapat digunakan sebagai obat penyakit dysentri, kencing nanah, kencing tidak lancar, dan keputihan. Untuk penggunaan seluruh bagian bayam duri dapat digunakan sebagai obat TBC kelenjar dan eksim

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas. **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6b Dengan daun yang jelas. **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit. **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset. **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas. **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali. **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. **14**

14b Semua daun duduk berhadapan.	16
16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercanggap menyirip rangkap	239
239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.	244
244b Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.	248
248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.	249
249b Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain	250
250b Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya, cabangnya tidak berkayu.	266
266b Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.	267
267a Bunga berjejel dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.	268
268a Karangan bunga jelas bertangkai.	269
269b Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.	270
270b Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.	

41. Amaranthaceae

Kunci Determinasi Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14b - 16a - 239b - 243b - 244b - 248b - 249b - 250b - 266b - 267a - 268a - 269b - 270b - Amaranthaceae - *Amaranthus spinosus*

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering

seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5 . a. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1.

5. Amaranthus

5. Amaranthus

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4 – 1 m, kerap kali bercabang banyak dan berduri, Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5 – 8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atau terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri temep, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2 – 3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tengalan, halaman rumah, semak, kebun, tepi jalan; 1 – 1.400 m.

Amaranthus spinosus L.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L

(Sumber : Steenis, 2003)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Bunga pukul empat merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Bunga pukul empat memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Bunga pukul empat memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang bunga pukul empat tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang berbulu. Sifat dari daun bunga pukul empat yakni dengan tata letak berhadapan. Daun bunga pukul empat merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Bunga pukul empat memiliki bentuk daun segitiga. Pangkal daun bunga pukul empat rata dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang seperti kertas dan warna daun hijau. Sifat bunga pada bunga pukul empat yakni bunganya lengkap dan memiliki biji.

Menurut (Dalimartha, 2006) bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan tanaman ini merupakan herba menahun, tinggi tanaman 50-100 cm. Akar kuat, mengandung air, permukaan berwarna coklat gelap, bagian dalam berwarna putih. Batang tegak, bercabang banyak dan rapat. Batang atas berwarna hijau kemerahan. Daun tumbuh bertolak belakang, peduncle bagian bawah melewati setengah lembaran daun. Lembaran daun bagian atas tidak bertangkai. Lembaran daun tebal seperti kulit berbentuk ovate-bulat telur atau ovate triangul. Panjang 3-10 cm dengan lebar 3-5 cm. ujung runcong. Pinggiran daun merata. Bunga banyak, setiap bunga memiliki satu epicalyx, daun kelopak tambahan berwarna hijau. Bunga biseksual (putik dan benangsari dalam satu bunga) dengan perianth-tenda bunga-sederhana. Warna bunga merah, merah muda, putih, dan kuning. Buah kurung (achenium) yaitu buah berbiji satu, tidak pecah, dinding buah tipis, berdampingan dengan kulit biji, tetapi tidak berlekatan. Bentuk hampir sperikal membulat dengan panjang 5 mm. Berwarna hitam ketika masak. Dibungkus seludang yang keras. Biji bulat berkerut, ketika muda biji berwarna hijau muda, setelah tua menjadi hitam. Biji dipecah berisi tepung berwarna putih yang dibalut oleh selaput berwarna kekuningan. Menurut nya juga Bunga pukul empat memiliki beberapa kandungan kimia, akar mengandung betaxanthins, trigonelline. Daun mengandung saponin, flavonoid, dan tannin untuk mengobati bisul dan jerawat.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b Dengan daun yang jelas.	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dari yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143

- 143b Sisik demikian tidak ada. **146**
- 146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan). **147**
- 147b Tanaman berkayu. **150**
- 150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak. **151**
- 151b Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling. **152**
- 152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna,

42. Nyctaginaceae

Kunci Determinasi Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a -
 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b -
 143b - 146a - 147b - 150b - 151b - 152a - Nyctaginaceae - *Mirabilis jalapa* L.

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 - atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 - 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. a. Bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panajng tenda bunga 4 - 6 cm. Benang sari 5.

2. Mirabilis

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5 – 0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3 – 15 kali 2 -9 cm. Bunga berjejel di ujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga \pm 1cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung \pm 5 cm, di atas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin ke atas melebar. Tepi bentuk corong, diameter \pm 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari pada tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang \pm 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1 – 1.200 m.

Mirabilis jalapa L.

F. KESIMPULAN

1. Beberapa ciri morfologi tumbuhan yang termasuk Divisi Magnliophyta diantaranya adalah kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (*kaliks*) dan mahkota (*korolla*).Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (*pistilum*
2. Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia.*) habitusnya merupakan pohon, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun tumbuhan ini jarum dengan ujung daun tumpul.
3. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) habitusnya merupakan perdu, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun tumbuhan ini jantung dengan ujung daun meruncing.
4. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) habitusnya merupakan herba, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang pipih cladodia, tata letak daun modifikasi batang, bentuk daun tumbuhan ini duri dengan ujung daun meruncing.
5. Bayam (*Amaranthus spinosus*) habitusnya merupakan herba, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun berseling, bentuk daun tumbuhan ini jorong dengan ujung daun terbelah.
6. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.) habitusnya merupakan herba, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun berhadapan, bentuk daun tumbuhan ini segitiga dengan ujung daun meruncing.
7. Beberapa aspek botani tumbuhan dari praktikum kali ini yakni cemara laut untuk mengurangi dan membelokkan kecepatan angin, daun bogenvil sebagai penurunan kadar glukosa dalam darah, kaktus sebagai anti

peradangan, bayam untuk mengobati bisul, wasir dan demam serta bunga pukul empat sebagai mengobati bisul dan jerawat.

G.DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, Adesokan, dkk., 2005, Effect of the ethanolic extract of *Bougainvillea spectabilis* leaves on nyematological and serum lipid variable in rats. *Jurnal* 6(1) 76-78.
- Agriculture, “Kaktus”, <http://agriculture.vic.gov.au/agriculture/pests-diseases-and-weeds/weeds/a-z-of-weeds/prickly-pear-drooping> dalam *Google.com.2011*.
- Anakpetani, “Stek Bunga Bougainvil” <http://cyberspaceandtime.com/MB03p5Dqj9o.video+related> dalam *Google.com.2019*.
- Arlina, “Casuarina Equisetifolia Bonsai Images” <http://amadofutebolclube.com/2017/04/17-modern-casuarina-equisetifolia.html> dalam *Google.com.2017*.
- Bhat, Zinjarde, dkk., 2008, Antidiabetes Indian Plants : A Good Source of Potent Amylase Inhibitors. *Jurnal* 9(1) 66-67.
- Biojojo, “Cemara Laut” <https://biojojo.com/2013/12/casuarina-equisetifolia-l-cemara-laut.html> dalam *Google.com.2013*.
- Budiyanto, 2011. Teknologi konservasi lanskap gumuk pasir Pantai Parangtritis Bantul DIY, *Jurnal Lanskap Indonesia* 3(2), 97–101.
- Cronquist, *An Integrate System of Flowering Plants*. New York: Columbia University, 1981.
- Dalimartha, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 4*. Jakarta : Puspa Swara, 2006.
- Daunijo, “Batang Bawah Tunggul” <http://daunijo.com/cara-menyiapkan-batang-bawah-tunggul-bougenville/> dalam *Google.com.2017*.
- Dekuroma, “Bunga Bogenvil” <https://www.dekoruma.com/artikel/65261/jenis-bunga-bougenville> dalam *Google.com.2020*.
- Hariana & Arief. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri 3*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2006.

- Hasim, *Aneka Permasalahan Tanaman Hias dan Pemecahannya*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- Kafrawi, Mirza, “Bunga Pukul Empat” <http://tumbuhansekitar.blogspot.com/2013/07/bunga-pukul-empatmirabilis-jalapa-l.html> dalam *Google.com*.2013.
- Lylaeyla, “Amaranthus Spinusus” <https://lylaeyla.wordpress.com/2012/10/24/amaranthus-spinusus-l-2/> dalam *Google.com*.2012.
- Mbgargiullo, “Akar Bayam” <https://nyc.books.plantsofsuburbia.com/category/chapter/page/129/> dalam *Google.com*.2015.
- Nurfitria, Nita, “Buah kaktus” <https://www.idntimes.com/health/fitness/nita-nurfitria-1/8-manfaat-mengejutkan-buah-berduri-gak-cuma-jadi-hiasan-exp-c1c2> dalam *Google.com* .2019
- Persimmonpersi, “Daun bogenvil” <https://www.flickr.com/photos/62020900@N03/8442972913> dalam *Google.com*.2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin : Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari, 2020.
- Rukmana, Rahmat, *Bougenvil, Serial Tanaman Hias*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Suehiro, “Bunga Kaktus” <https://www.botanic.jp/plants-aa/opuvul.htm> dalam *Google.com*.2020.
- Sugiharto, “Cemara Laut” <http://senosugiharto.com/2015/> dalam *Google.com*.2015.
- Suryowinoto, *Flora Estetika Tanaman Hias Berbunga*. Jakarta: Kanisius, 1997.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2011.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Spermatophyta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2013.
- Wjarek, “Opuntia vulgaris” <https://www.bigstockphoto.com/image-290673145/stock-photo-opuntia-vulgaris-is-a-species-of-cactus-that>

has-long-been-a-domesticated-crop-plant-important-in-ag dalam
Google.com.2018.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Ada 2 ordo pada praktikum III ini yaitu Ordo Hamamelidales dan Caryophytalles. Adapun perbedaan dari ordo tersebut sebagai berikut:

- a. Hamamelidales merupakan ordo yang tumbuhannya berkayu dengan daun tunggal yang kedudukannya tersebar dan daun penumpu lekas gugur. Bunganya berkelamin tunggal dan berumah satu.
- b. Caryophytalles merupakan ordo yang umumnya tumbuhannya berupa teratai, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunganya banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tu